

GERMANIYA BOLALAR BOG'CHALARI

Usmanova Elmira Odiljonovna

Qo'qon DPI magistranti

Annotatsiya: Maqola Yevropa bolalar bog'chasining turlari, ularning erishgan yutuqlari, tajriba almashish va usib kelayotgan yosh avlodga berilayotgan katta etibori haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: bog'cha, tagriba, tarbiya, bolalar.

Аннотация: В статье рассказывается о типах европейских детских садов, их достижениях, обмене опытом и о том огромном внимании, которое уделяется подрастающему поколению.

Ключевые слова: детский сад, опыт, воспитание, дети.

Farzand tarbiyalashdagi eng muhim jixatlardan biri bu-bolaga to'g'ri tarbiya bera olishdir. Bolani yoshligidan to ulg'ayib balog'at yoshiga etguncha ota – ona qanchadan-qancha chig'iriqlardan, muammolardan, ba'zan esa qiyinchiliklardan xam o'tib, ularni asrab avaylab o'stiradilar. Mana shu davrlarlar bolalar uchun eng muxim davrlardan biridir, ammo xamma ota-onalar xam o'zlari xoxlasalar xam birga bo'la olmaydilar. Shunday vaqtlarda bolalar bog'chalari ota-onalarning eng yaxshi va yaqin yordamchisiga aylanishadilar.

Olmonlarning o'ziga hos va mos bo'lgan temir intizomi, bir ishni o'z vaqtida bajarishlari va bir so'zlilik xislatlari xam aynan shu yerda yani maktabgacha ta'lim dargoxlaridan boshlanadi va shakillanadi.

Germaniya rivojlangan davlatlardan biri bo'lib u yerdagi bolalarni tarbiyalovchi, ularning vaqtlarini bexuda ketkazmaydigan turli xil muassasalar mavjuddir. Ulardan biri bolalar bog'chalaridir.

Gerrmaniyadagi bolalar bog'chalarining kun tartiblari barcha shaxarlarniki turli xil bo'lib, ularning turlari xam har hildir.

Masalan:

- 1) Waldkindergarten
- 2) Bauernhofkindergarten
- 3) Reggio Kindergarten
- 4) Freinet Kindergarten
- 5) Integrasional bolalar bog'chasi
- 6) Internasional bolalar bog'chasi

Shu o'rinda ta'kidlash joizki Germaniya bolalar bog'chalari Davlat boshqaruviga kirmaydi, ularni maxalliy xokimiyat, xayriya jamg'armalari va cherkovlar vasiyliklari boshqarishadilar. Undan tashqari korxonalar va tashkilotlarning ham o'z bog'chalari mavjud. Olmon fuqarolari bolalarini 4 oyliklaridan yaslga berishlari mumkin.

Germaniya bolalar bog'chalarida ovqat qilinmaydi, bu degani ularda oshxonalar yo'q degani emas lekinayrim bog'chalarda oshxona mavjud. Lekin bog'chalarning maxsus mashinalar bo'lib ularda konteynerlarda ovqatlar o'z manzillariga olib borib tarqatiladi. Yana bir e'tiboringizni tortadigan tomoni shundaki, musulmon bolalar uchun aloxida menyular tuzilishidir. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek bog'cha bolalari 4 oylikdan 6 yoshgacha bo'lib, ota-onalar bolalarini 4 oylik, 6 oylik va 1yoshdan ham berishlari mumkin. Bunda bog'cha tarbiyachisining qaysi oylikdagi bolalarni olish xaqidagi malaka oshirish kurslarini tugatganliklari xaqidagi sertifikatiga bog'liqdir. 4 oylikdan ham ota-onalar farzandlarini berishadilarmi degan savol tug'ilishi mumkin, albatta berishadilar, bu erda xar-xil sabablar bo'lishi mumkin, ayrim onalar ish joyiga qaytishlariga to'g'ri keladi. Ularda tug'ruq ta'tili uzoq davom etmaydi, shuning uchun onalar o'z lavozimlaroga qaytishlariga to'g'ri keladi. Bu degani tug'ruq ta'tili yuq ekan degan xulosaga kelish yaramaydi, albatta tug'ruq ta'til olishlari mumkin lekin o'z xisoblaridan olinadi, bunda davlat tomonidan onaga pul to'lanmaydi.

Germaniya bog'chalari soat 6:00 dan 16:00 gacha ishlaydi. Bolalar bog'chasi haftalik ish soati 25 soat, 35soat, 45 soatlik sistemada ishlaydilar;

- 1) 25 soatlik 9:00 dan 12:00 gacha
- 2) 35 soatlik 7:00 dan 12:30 gacha
- 3) 45 soatlik 6:00 dan 16:00 gacha

Ayrim bog'cha tarbiyalanuvchilar o'zlari bilan nonushta yoki poldnik (ayrim bog'chalarda nonushta va ayrim bog'chalarda poldnik) olib kelishlari kerak, qolgan vaqtlardagi ovqatlar bog'cha tomonidan beriladi.

Germaniya bolalar bog'chalariga borish uchun navbatga turishga to'g'ri keladi, navbat esa 1 yildan so'ng keladi.

Udendamt-bu rayono bo'lib maktabgacha va maktab bolalarini olish ushun arizalarni qabul qiluvchi maskan, u erga ariza bilan birga o'zingizning daromadingiz xaqidagi arizangizni topirishingiz kerak, oylik maoshi kam bo'lib, bolasining to'lovini xam qila olmaydiganlar ushun shaxar tomondan yordam sifatida bolasini to'lovini to'lab beriladi (agarda u o'sha shablona tog'ri kelsa).

Germaniya bolalar bog'chalarida ota-onalar majlisi bo'lmaydi, ammo 9 oyda bir marotaba bolaning ota-onasi chaqirilib bolani 9 oy ichida qay darajada rivojlanyapti, unung nutqi ,sog'lig'i ,qay darajada bilimga ega bo'lganligi, yaxshi gapiryaptimi ya'ni nutqi barcha muammolar gaplashilib shu erning o'zida kelishib olinadi.

Germaniya bog'chlarida bayamlar nishonlanmaydi. Bu bog'chalarning filologiyasi bolalarga insonlar bilan bo'ladigan muomalaga va yaxshi tarbiyalashga qaratilganligidadir. Ammo xar –bir bog'chalarning uklon va programmalari mavjuddir.

Misol uchun Germaniyada yashovchi xamyurtimiz Kamila Maqsudining aytishicha qizlari boradigan bog'chada xar chorshanba kunlari bog'cha oshxonasida maxsus menyular asosida nonushta tayyorlashishadi buning negizida sog'lom ovqatlanish turibdi. Masalan mevalardan salatlar, sabzavotlardan salatlar, yogurtlar, vaflilar va boshqa turli xil nonushtalar tayyorlashishadilar ekan. Aynan shu kuni ota –onalar bolajonlarga nonushta solib berishmaydilar. Ular o'zlari tayyorlashgan nonushtalarni tanavvul qilishadi. Shu kuni tushlikdan so'ng ,o'sha yonidagi maktab zalida fizaryadka qilishadi.

Germaniya bolalar bog'chasidagi gruppalaridagi bolalar yoshi bir xil emas va chegaralanmagan 3,4,5 yoshliklar bir guruhda tarbiyalanishadilar, bunday gruppalarni "oilaviy" guruhlar deb xam atashadilar. Ularning soni 15 tadan oshmasligi kerak. Yana bir guruxi esa 9 oylikdan boshlab 3 yoshgacha bo'lgan bolalar bo'lib bu gurux xam 25 tadan oshmasligi kerak. Bog'chaga birinchi bora keladigan bolalarni bir xafta ko'nikish tarzida qaraladi, bunda ota yoki ona bola bilan birga guruxga kirib birgalikda o'tirishlari mumkin.

Ta'lim tarbiya berish tarbiyachilarning vazifasiga kirmaydi. Ular faqat ovqatlantirishadi, sayirga olib chiqishadi, nazoratda ushlab turishadi va o'yinlar tashkil etishadilar xolos. Pedagoglarning asosiy ishi bu –bolalarni erkin va mustaqil bo'lishga o'rgatishdan iborat.

Bolalar tabiat qo'yniga tez -tez chiqib turishadilar ammo o'zlari bilan suv o'tkazmaydigan usti-bosh va rezina etik olib kelib qo'ygan bo'lishlari kerak, chunki Germaniyada yomg'ir doimo yog'ib turadi, tarbiyachilar bolalarni tashqariga olib chiqib sayr qilishadilar, bolajonlar yomg'ir suvlarida mazza qilib sakrashadi, lekin tarbiyachilar bolalarni o'z hollariga qo'yishadilar, sababi bolalar bu paytda immunitet xosil qilishar ekanlar.

Bolalar bog'chalarida mudir, tarbiyachi va bog'cha opalardan tashkil topgan bo'lib, ularda uslubchi, musiqa o'qituvchisi, xamshira va vrach, xo'jalik ishlari bo'yicha mudirlar yoqligi bilan boshqa mamlakat bog'chalaridan ajrab turadi.